

DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LÚDICAS NA ATENÇÃO BÁSICA PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE DO IDOSO

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 03/12/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10252722

Aimée Christine Ferreira de Melo Castelo Branco¹;

Francisca Jullyanna Silva da Costa²;

Inara Cristina Flexa Pereira da Silva³;

Jéssica Maria Gouveia Dias⁴;

Rodrigo de Andrade da Silva⁵;

Yang Gabriel Santos da Silva⁶

INTRODUÇÃO: A Atenção Primária à Saúde (APS), articula-se como sendo o principal cenário favorável ao desenvolvimento de atividades educativas, pois realiza um trabalho multidisciplinar contribuindo para o acesso a cidadania e gerando transformações pessoais e sociais. Dentre seus principais instrumentos para promoção de saúde está a educação em saúde, podendo se valer de diversas abordagens mais interativas que favoreça a compreensão e estimule o papel de protagonista de sua saúde nos pacientes.

Com o envelhecimento populacional e aumento da expectativa de vida exige do atenção básica cada vez mais necessidade de se adequar e buscar métodos de atender essa população, como a implantação do

programa Viver-Envelhecimento ativo e saudável instituído em 2019 com foco na saúde do idoso, estimulando várias estratégias como uso de tecnologia para promoção de saúde.

Desse modo, valida-se essa revisão bibliográfica, com o intento de ratificar a importância da integração do idoso na sociedade e de promover a saúde, prevenção e redução da incapacidade por meio de práticas lúdicas.

Palavras chaves: Atenção Primária; Pessoa Idosa; Educação em Saúde

OBJETIVO: Mostrar como as atividades lúdicas contribuem para a saúde do idoso.

METODOLOGIA: Utilizou-se uma revisão de literatura sistemática sendo selecionados 3 artigos em língua portuguesa nos anos de 2016 a 2023 versando sobre atividades lúdicas para idosos na atenção básica a saúde. Buscou-se o descritor: “atividades lúdicas na saúde do idoso”. Considerou-se artigos relevantes que atendiam aos critérios de inclusão: artigos recentes que abordasse atividades diversas e que mencionavam o impacto da implantação de diversas atividades na saúde do idoso. Excluindo os de menor relevâncias e os que se referiam a outros grupos.

RESULTADOS/DISCUSSÃO: A análise demonstrou que, melhores resultados são alcançados quando existe uma maior diversidade de profissionais envolvidos e o desenvolver de um planejamento direcionado priorizando as características pessoais e locais, bem como as comorbidades do público-alvo. Aprendeu-se que um dos principais objetivos com as práticas educativas foram o de estimular a capacidade motora, psíquica e cognitiva da pessoa idosa, somado a isso, também a importância do esclarecimento sobre algumas doenças mais prevalente nessa faixa etária, a fim de promover o autocuidado. Vários artigos científicos justificam a aplicação de atividades lúdicas na atenção primária voltado para esse grupo, tais como dança, bingo, jogos interativos de sim ou não, oficinas em grupo, rodas de conversa e outros. O uso de questionamentos e os esclarecimentos de dúvidas possibilitam

a compressão do protagonismo no processo saúde-doença e possibilitam o conhecimento que ajudam a prevenir e retardar doenças e agravos, tendo uma articulação estratégica baseada na necessidade e nos anseios da população alvo. Por meio dessas dinâmicas alcança-se a coletividade, estimula-se a criatividade, memória de curto e longo prazo, concentração, atenção e além disso, promove-se a prática da auto percepção sobre suas dificuldades e as alternativas para atenuá-las.

CONCLUSÃO: Verificou-se que a aplicação das atividades lúdicas na Atenção Primária favorece um maior vínculo entre os idosos e equipe multidisciplinares. Além disso, possibilita, por meio da educação em saúde o bem-estar físico e social; incitando o desenvolvimento biopsicossocial por meio de tal abordagem holística a fim de viabilizar um envelhecimento com empoderamento, autonomia e qualidade.

Referências Bibliográficas

Cyrino RS, Silva LED, Souza MR, Borges CJ, Pereira LTS. Atividades lúdicas como estratégia de educação em saúde com idosos. Revista Ciência em Extensão 2016. Disponível em: http://ojs.unesp.br/index.php/revista_proex/article/view/1324. Acesso em 10 de fevereiro de 2021.

Brasil. (2019c). Decreto n.º 10.133, de 26 de novembro de 2019. Institui o Programa Viver -Envelhecimento Ativo e Saudável. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 nov.

SEABRA, Cícera Amanda Mota et al . Educação em saúde como estratégia para promoção da saúde dos idosos: Uma revisão integrativa. Rev. bras. geriatr. gerontol., Rio de Janeiro, v. 22, n. 4, e190022, 2019. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S180998232019000400301&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 10 de fevereiro de 2021.

CONGRESSO INTERNACIONAL ENVELHECIMENTO HUMANO, 2017, Maceió. Anais de Congresso. Maceió/Alagoas. Editora Realize, 2017. Tema: A LUDICIDADE COMO RECURSO PARA EDUCAÇÃO EM SAÚDE EM UM CENTRO DIA GERIÁTRICO. Disponível em:

http://www.editorarealize.com.br/editora/anais/cieh/2017/TRABALHO_EV075_MD4_SAI0_ID310_21092017220712.pdf. Acesso em: 11 fev. 2021.

da Silva, A. R. L., da Silva, A. E., da Silva, C. C., da Silva, L. A., França, L. N., de Souza, M. J., ... & Duque, M. A. A. (2020). A contribuição das atividades lúdicas para melhoria na saúde do idoso. *Brazilian Journal of health Review*, 3(3), 4650-4665.

Costa, I. P., Costa, S. P., Pimenta, C. J. L., Lima, R. F., & Brito, M. J. M. (2017, June). A importância das atividades lúdicas para a saúde mental do idoso institucionalizado: um relato de experiência. In *Anais do II Congresso Brasileiro de Ciências da Saúde* (pp. 14-16).

de Miranda, S. A., de Lima, B. J. M., dos Santos, Y. D. L. M., Aires, N. O., França, R. P., Souza, E. C., ... & Oliveira, K. C. (2020). Aplicabilidade de atividades lúdicas como parâmetro na reconhecimento do Alzheimer precoce na atenção básica de saúde. *Revista Eletrônica Acervo Saúde*, (44), e2250-e2250.

de Souza Mariano, L. P. T., da Silva, P. F., da Silva, T. S. A., da Silva, F. O., & Lemos, A. C. G. (2022). Educação alimentar e nutricional aplicada à um grupo de idosos participantes de um programa social, por meio de atividades lúdicas e palestras. *Revista Saúde UniToledo*, 5(1).

Brandão, F. S. R., de Moraes Inocência, M. L., Stefani, M. A., & Brandão, V. S. (2022). Desenvolvimento de Atividades Lúdicas e Interativas com Idosos Institucionalizados: Relato de Experiência. *Anais da Faculdade de Medicina de Olinda*, 1(8), 69-72.

Cruz, L., Gomes, M. F., & Costa, C. (2023). A IMPORTÂNCIA DE EVENTOS RECREATIVO PARA IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS. *Anais da Jornada*

Científica dos Campos Gerais, 21.

Galon, Viviane Silvano, Fábio Marcelo Matos, and Oklinger Mantovaneli Júnior. “Bem viver, envelhecimento e meio ambiente.” (2018).

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente

Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação *stricto sensu* (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

em revistaft.com.br/expense Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil